

In augustus 1982 werd een workshop georganiseerd met betrekking tot de vraag of met de vervangingswaarde-informatie betere conclusies kunnen worden bereikt in het interne besluitvormingsproces dan met informatie op basis van andere waardetheorieën. De redactie was van mening, dat behalve aan de externe verslaggeving op basis van vervangingswaarde, ook aan het interne gebruik daarvan aandacht mocht worden besteed. In het kader van deze doelstelling was het noodzakelijk om afgevaardigden uit de kringen van de bedrijfsleiding bereid te vinden aan de discussie deel te nemen, bovendien wilden wij het internationale karakter van het probleem onderstrepen. Wij waren dan ook erg verheugd zowel van de zijde van het bedrijfsleven als van de internationale wetenschapsbeoefenaars positieve reacties te ontvangen. De op pagina 196 opgenomen opgave van deelnemers legt daarvan getuigenis af.

De heer Drs. H. C. Dekker geeft in de navolgende pagina's een verslag van het gebeuren in totaal, de heer Drs. J. de Jong zet vanaf pagina 189 de discussie voort.

Voor die lezers van het MAB wier belangstelling is opgewekt, zij vermeld dat in het Engels een verslag van de gehouden inleidingen alsmede van de discussies zal verschijnen, getiteld Replacement Cost for Managerial Purposes, uitgegeven door North-Holland Publishing Company, onder redactie van Prof. Dr. P. Verburg en Prof. Dr. J. Klaassen. Voor u is de gelegenheid geschapen tot voorintekening tot 1 september 1983. De voorintekeningprijs van f 98,- incl. BTW en verzendkosten dient ofwel in contanten ofwel per postcheque of Eurocheque bij de bestelling te zijn ingesloten. Bestellingen dienen plaats te vinden bij de North-Holland Publishing Company, t.a.v. de heer B. Wennekendonk, Postbus 211, 1000 AE Amsterdam.

Na 1 september 1983 zal de prijs f 124,80 incl. BTW en verzendkosten bedragen. De in het buitenland wonende lezers behoeven de 4% BTW niet te voldoen.